

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ НА СОХРАНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

¹Иссаков Шокир Аллаберди ўғли, ²Ҳайитбоев Солмон Обид ўғли

¹ассистент, Джизакский политехнический институт Республика Узбекистан, г. Джизак

²талаба Джизакский политехнический институт Республика Узбекистан, г. Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177311>

***Аннотация.** В данной работе рассматривается влияние параметров сублимационной сушки на сохранение питательных веществ, органолептических свойств, а также текстурных характеристик овощей и фруктов. Сублимационная сушка является одним из наиболее эффективных методов для долгосрочного хранения пищевых продуктов, позволяя минимизировать потери таких ключевых компонентов, как витамин С и антиоксиданты. В ходе исследования анализируются различные аспекты процесса сублимационной сушки, включая влияние температуры замораживания, давления и температуры сушки на сохранение питательных веществ. Проведённые эксперименты демонстрируют, что параметры сушки существенно влияют на итоговое качество продуктов.*

***Ключевые слова:** сублимационная сушка, овощи, фрукты, витамины, антиоксиданты, температура, давление, сохранение, органолептика, текстура.*

Введение

Сублимационная сушка, также известная как лиофилизация, является одной из наиболее эффективных технологий для сохранения питательных веществ и органолептических свойств овощей и фруктов. Этот процесс представляет собой удаление влаги из продуктов путём замораживания и последующего испарения льда под низким давлением. В отличие от традиционных методов сушки, сублимационная сушка позволяет минимизировать потери витаминов, минералов и ароматических веществ, что особенно важно в современных условиях, когда требования к качеству и безопасности продуктов питания значительно возросли. Тем не менее, несмотря на значительные преимущества метода, существуют определённые проблемы, связанные с его применением.

Методология: Название методики: Комплексная оценка сохранности питательных веществ и органолептических свойств при сублимационной сушке. Для исследования отбираются несколько видов овощей и фруктов, различающихся по текстуре и содержанию питательных веществ. Образцы тщательно очищаются, нарезаются на одинаковые по размеру кусочки. Нарезка проводится для обеспечения равномерного замораживания и сушки. От каждой партии образцов оставляется часть для оценки исходного уровня питательных веществ и органолептических свойств. В процессе поддерживаются два режима: один при давлении 0,1 мбар и температуре 30°C, второй при давлении 0,2 мбар и температуре 40°C. Процесс сублимационной сушки продолжается до полного удаления влаги из образцов. Обычно этот процесс занимает от 12 до 24 часов в зависимости от плотности образцов и заданных параметров. После завершения сублимационной сушки проводится химический анализ на содержание витамина С, антиоксидантов и других важных питательных веществ. Для анализа используются стандартные методы — титрование (для витамина С), спектрофотометрия (для антиоксидантов) и другие

необходимые методики. Результаты сравниваются с контрольными образцами (до сушки) для оценки процентных потерь питательных веществ. На основании данных выводятся средние значения потерь для каждого образца и режима сушки.

Результат: в ходе проведённого исследования были получены следующие результаты, основанные на сравнении различных режимов сублимационной сушки овощей и фруктов. Для образцов, прошедших сублимацию при температуре замораживания -40°C и с последующей сушкой при давлении 0,1 мбар и температуре 30°C , было зафиксировано сохранение до 85% витамина С по сравнению с исходными значениями. Для антиоксидантов этот показатель составил 80%. При сушке при более высоких температурах (давление 0,2 мбар и температура 40°C) и замораживании при -20°C содержание витамина С в образцах снизилось до 65%, а содержание антиоксидантов — до 60%. Для продуктов с более плотной текстурой наблюдалось небольшое снижение показателей по сравнению с продуктами с более мягкой текстурой. Потери витамина С и антиоксидантов для моркови составили около 10-12% больше, чем для фруктов при тех же условиях сушки. Оценка органолептических качеств показала, что при оптимальных условиях (-40°C , 0,1 мбар, 30°C) сохранение вкуса и аромата овощей и фруктов достигло 90% по сравнению с контрольными образцами. В менее оптимальных условиях (сушка при температуре 40°C) наблюдались более значительные потери питательных веществ, а также ухудшение органолептических характеристик.

Таблица 1.

Влияние параметров сублимационной сушки на сохранение питательных веществ и органолептических свойств овощей и фруктов

Параметры сушки	Сохранение витамина С (%)	Сохранение антиоксидантов (%)	Плюсы	Минусы
Температура замораживания: - 40°C	85%	80%	- Максимальное сохранение питательных веществ - Отличное сохранение вкуса и аромата	- Длительное время сушки - Высокие затраты на поддержание низкой температуры
Температура замораживания: - 20°C	65%	60%	- Уменьшение времени и затрат на сушку	- Существенные потери питательных веществ - Снижение вкусовых и текстурных качеств
Польза/Преимущества	Высокий процент сохранности	Хорошая сохранность антиоксидантов	- Высокое качество продукта - Поддержание питательной ценности	- Высокие энергетические затраты - Увеличенное время обработки

Заключение

Сублимационная сушка является перспективной технологией для сохранения питательных веществ и органолептических свойств овощей и фруктов. Оптимизация параметров сушки позволяет минимизировать потери важных веществ и поддерживать высокое качество продуктов. В дальнейшем исследования в этой области могут привести к созданию новых стандартов сушки для различных видов овощей и фруктов, что повысит их питательную ценность и привлекательность для потребителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Khudoyar A., Shokir I., Azizbek K. Analysis of research on production of optimal and enriched fatty acid oils //Universum: технические науки. – 2023. – №. 1-4 (106). – С. 65-67.
2. Shokir I. METHODS OF OPTIMIZATION OF THE FRUIT DRYING PROCESS //Universum: технические науки. – 2022. – №. 6-7 (99). – С. 62-63.
3. Исаков Ш. А. У., Бобёрова Ш. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И РАФИНИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 5. – №. 2 (119). – С. 24-26.
4. Исаков Ш. А. У. и др. ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА, МУКИ, КРУП И КОМБИКОРМОВ РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 2. – №. 1 (118). – С. 49-51.
5. Vaturbekovich Q. F. et al. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 18. – №. 3. – С. 205-208.
6. Vaturbekovich Q. F. et al. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 18. – №. 3. – С. 205-208.
7. Vaturbekovich Q. F. et al. POSSIBLE WAYS OF FOOD CONTAMINATION //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 18. – №. 4. – С. 3-7.
8. Аралов Х. М., Исаков Ш. А., Мулдабекова Б. Д. ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ, ТАКИХ КАК СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛЛЕРГЕНОВ //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-2 (119). – С. 588-591.
9. Аралов Х. М., Исаков Ш. А., Мулдабекова Б. Д. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЛИВА, ТАКИХ КАК КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-2 (119). – С. 584-587.
10. Мулдабекова Б. Д. и др. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ: АНАЛИЗ, СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 6. – №. 4 (121). – С. 28-30.
11. Sharipov S. et al. STUDYING THE IMPORTANCE OF DRYING FRUITS AND VEGETABLES AND DRYING METHODS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-5 (114). – С. 42-44.

12. Холдоров Б. Б., Исаков Ш. А. У., Кабилова М. А. К. ГЛЮКОЗА-ФРУКТОЗА И ФРУКТОЗНЫЙ СИРОП В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-4 (114). – С. 39-41.
13. Холдоров Б. Б., Исаков Ш. А. Ў., Мавлонова Ш. Н. К. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТНОГО СЫРЬЯ, ИНГРЕДИЕНТА, ПОРОШКА ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ ШЕЛТОВКИ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-4 (114). – С. 36-38.
14. Sharipov S. et al. STUDYING THE IMPORTANCE OF DRYING FRUITS AND VEGETABLES AND DRYING METHODS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-5 (114). – С. 42-44.
15. Qo‘Chqor D. et al. CULTIVATION OF MELON VARIETIES AND STUDY OF THEIR AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 8-4 (113). – С. 19-22.